

AHOLI DAROMADLARI VA TURMUSH SIFATINI OSHIRISHDA BYUDJET SIYOSATINING AHAMIYATI

Olimov Shohijahon Fozilxon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Iqtisodiyot fakulteti

Iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8205295>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida davlat moliyasining aholini ijtimoiy himoya qilish siyosatining nazariy asoslari va aholi daromadlari tarkibida qator o'zgarishlar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ishtimoiy yordam, ish haqqi, pensiya, real daromad, turmush daraja.

Kirish. Ijtimoiy himoya tamoyili asosida aholining kam ta'minlangan va muhtoj qatlamlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va ularga moddiy yordam ko'rsatish borasida aniq yo'naltirilgan samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish, ta'lim, kadrlar tayyorlash, sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoya qilish sohalarida **maqsadli umummilliy dasturlarni hayotga tatbiq etish** masalalariga katta e'tibor qaratildi.

Asosiy qism.

Mamlakatimizda aholini samarali muhofaza qilishga yo'naltirilgan maqsadli chora-tadbirlar hamda yuqori iqtisodiy o'sish va bandlik sur'atlari aholi farovonligini oshirishni ta'minlamoqda.

Aholi real daromadlarining oshishida asosiy omil bo'lib, makroiqtisodiy sharoitning qulayligi, iqtisodiy o'sishning tez sur'atlarda oshishi, inflyatsiyaning sezilarli darajada pasayganligi, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar va aholini aniq ijtimoiy himoya qilishning kuchayganligi hisoblanadi. Aholi daromadlari – bu alohida shaxs yoki oila (uy xo'jaligi) tomonidan turli manbalardan ma'lum davr mobaynida olinadigan va iste'mol, jamg'arma, turli yig'im va soliqlarga sarflanadigan pul va natural tushumlar majmuidir.

Aholi daromadlari asosan pul daromadlari va natural shakldagi daromadlardan tashkil topadi. Bozor munosabatlari rivojlanib borgan sari aholi pul daromadlarining salmog'i sezilarli darajada oshib, uning tarkibiy tuzilishi ham takomillashib boradi (2-rasm).

Aholi daromadlari darajasiga baho berish uchun nominal va real daromad tushunchalaridan foydalaniladi.

Aholi pul daromadlari – ish haqi, tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan daromad, nafaqa, pensiya, stipendiya shaklidagi barcha pul tushumlarini, mulkdan foiz, dividend, renta shaklda olinadigan daromadlarni, qimmatli qog'ozlar, ko'chmas mulk, qishloq xo'jalik mahsulotlari, hunarmandchilik buyumlarini sotishdan va har xil xizmatlar ko'rsatishidan kelib tushadigan daromadlar.

Natural daromad – mehnat haqi hisobiga olinadigan va uy xo'jaliklarining o'z iste'mollari uchun ishlab chiqargan mahsulotlari.

Nominal daromad – aholi tomonidan ma'lum vaqt oralig'ida olingan daromadlarining pul ko'rinishidagi miqdori.

Real daromad – narx darajasi o'zgarishini hisobga olib, aholining ixtiyorida bo'lgan daromadga sotib olish mumkin bo'lgan tovar va xizmatlar miqdori bo'lib, real daromad aholining ixtiyorida bo'lgan daromadning xarid quvvatini bildiradi.

2-rasm. Aholi pul daromadlarining tarkibiy tuzilishi

Ish haqi va aholi real daromadlarining ahamiyatli darajada o'sishi milliy iqtisodiyotning barqaror sur'atlarda rivojlanishi bilan bir qatorda tashqi savdo va eksport sohasidagi faoliyatning samaradorligiga ham bog'liq. Aholining real daromadlari 2021 yil davomida 3,3 foizga ko'paygani, ish haqi, pensiya va nafaqalarning o'sishi 2021 yilda o'rta hisobda 40 foizni tashkil etgani buning tasdig'idir.

So'nggi yillarda ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirish, jismoniy shaxslar daromadidan olinadigan soliq stavkalarini kamaytirish, inflyatsiya darajasini pasaytirish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida aholining yalpi va real daromadlari sezilarli ravishda oshdi, uning xarid qobiliyati barqaror sur'atda o'sib bormoqda. Jumladan, 2018 yilda 2021 yilga nisbatan o'rtacha ish haqi 1,8 barobar, pensiyalarning o'rtacha miqdori qariyb 2,2 barobar, aholi jon boshiga nisbatan pul daromadlari esa 1,2 barobar oshdi.

O'zbekistonda 1991—2021-yillar davomida Prezident farmonlariga asosan pensiyalar miqdori 67 marotaba oshirilgan. Bu haqda Moliya vazirligi huzuridagi Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi matbuot xizmati [xabar berdi](#).

Pensiya jamg'armasi tizimida hisobga olingan pensiya oluvchilarning 2016-yil 1-yanvar holatiga respublika bo'yicha bir oylik o'rtacha pensiya miqdori 421 629 so'm bo'lgan bo'lsa, 2021-yil sentabr oyida 924 780 so'mga yetgan. Ya'ni o'tgan davrda O'zbekiston Prezidentining farmonlariga asosan pensiyalar miqdori 2,2 baravarga oshirilgan.

Shuningdek, 2021-yil 1-oktabr holatiga ko'ra, respublika bo'yicha pensiya oluvchilarning umumiy soni 3 548 093 nafarni tashkil etmoqda (umumiy aholi sonidagi ulushi 10,2 foiz). Bu 1991-yil 1-yanvar holatiga nisbatan 1 389 098 nafarga yoki 64,3 foizga ko'p demak.

Mamlakatda pensiya oluvchilarning umumiy soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Farg'ona viloyatiga tegishli bo'lsa (462 204 nafar), Sirdaryo viloyatida eng kam — 103 140 nafar.

Bunday sharoitda aholining o'sib borayotgan to'lov qobiliyati bilan mamlakatimiz korxonalarida ishlab chiqarilayotgan iste'mol tovarlari hajmi o'rtasida ichki bozorda mutanosiblikni ta'minlash, bunday mahsulotlar turini kengaytirish, bozorlarimizni ular bilan ishonchli tarzda to'ldirib borish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki, aholining turmush farovonligi ko'p jihatdan uning oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Mazkur masalani hal etishda ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratish, dehqon va fermer xo'jaliklari faoliyatlaridan yanada samarali foydalanish zarur bo'ladi.

Aholi turmush darajasiga uning pul sarf-xarajatlari va jamg'armalari tarkibi hamda ular o'rtasidagi nisbat ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Umumiy holda aholi pul sarf-xarajatlari va jamg'armalari tarkibi tovar sotib olish va xizmatlarga to'lovlar, majburiy to'lov va badallar, omonatlar, qimmatli qog'ozlar, qat'iy valyuta xarid qilish va boshqa sarf-xarajatlardan iborat bo'ladi (3-rasm).

3-rasm. Aholi pul sarf-xarajatlari va jamg'armalari

Ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish jarayoni aholi hayot faoliyati uchun sharoitlar yaratadi. Bu sharoitlar «turmush sifati» tushunchasi bilan tavsiflanadi.

Turmush sifati – jamiyat farovonligi darajasini namoyon etuvchi va mohiyatiga ko'ra uning o'lchovi hisoblanuvchi tushuncha.

Turmush sifati ko'plab omillar ta'sirida shakllanadi (4-rasm).

4-rasm. Turmush sifatinin shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar

Aholi turmush darajasini yaxshilash va ularga qulayliklar yaratish jarayonida xonadonlarni gazlashtirish va aholi uchun yetkazib beriladigan tabiiy gaz narxini belgilash masalasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Respublikamizga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz qo'shni davlatlarga nisbatan arzon narxlarda yetkazib beriladi. Masalan, aholiga 1 ming m³ hajmdagi tabiiy gazni sotish uchun Qirg'izistonda 309 dollar, Tojikistonda 303,5 dollar, Qozog'istonda 100-140 dollar, O'zbekistonda esa 30 dollar narx belgilangan.

Aholining iste'mol buyumlari bilan ta'minlanganlik va real daromadlari hajmining o'sishini ular jamg'armalari, xususan moliyaviy muassasalardagi omonatlari miqdorining oshishi orqali ham kuzatish mumkin.

Xulosa. Aholining o'sib borayotgan to'lov qobiliyati bilan mamlakatimiz korxonalarida ishlab chiqarilayotgan iste'mol tovarlari hajmi o'rtasida ichki bozorda mutanosiblikni ta'minlash, bunday mahsulotlar turini kengaytirish, bozorlarimizni ular bilan ishonchli tarzda to'ldirib borish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki, aholining turmush farovonligi ko'p jihatdan uning oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Mazkur masalani hal etishda ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratish, dehqon va fermer xo'jaliklari faoliyatlaridan yanada samarali foydalanish zarur bo'ladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida aholi daromadlari va uni oshirish bo'yicha quyidagilarni taklif qilamiz:

- har bir kvadrat metr, har bir sotix sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish;
- sug'oriladigan yerlarning bekor turishiga yo'l qo'ymaslik;
- Eksportbop mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish;
- Qishloq joylarda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash va unga ko'maklashish.

Byudjet-soliq siyosatida aholi daromadlarini oshirida quyidagilar amalga oshirilishini maqsadga muvofiq hisoblaymiz:

- aholi daromadlarini tabaqalashgan stavkalar bo'yicha soliqqa tortish o'rniga yagona soliq stavkasini qo'llash;
- jismoniy shaxslarning barcha daromadlarini deklaratsiyalash, yakka tartibda va oilaviy deklaratsiyalashda soliq imtiyozlarini joriy etish;
- jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini doimiy takomillashtirib borish;
- soliq qonunchiliklariga oid yangiliklar bo'yicha targ'ibot ishlarini takomillashtirish lozim.

Aholini ish bilan ta'minlash uning daromadlarini oshirishning eng muhim omili hisoblanadi. Buning uchun joylarda hududiy «Bandlik» dasturlari ishlab chiqilib, amalga oshirilishi lozim.

References:

1. "Byudjet tizimi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni.- T.: «O'zbekiston», 14 dekabr 2000 yil, -43 b.
2. Neshitoy A.S. Byudjetnaya sistema Rossiyskoy Federatsii: Uchebnik. – 5-e izd., ispr. i dop. – M.: Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K°», 2006, – 308 s.
3. www.stat.uz
4. www.daryo.uz